

PATHOMORPHOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING THE CARDIOVASCULAR SYSTEM

Mustakimova F.A.

Assistant at the Department of Pharmacology and Physiology. Tashkent
Pediatric Medical Institute. Tashkent city.

Karataeva L.A.

Associate Professor of the Department of Pathological Anatomy
Tashkent Pediatric Medical Institute. Tashkent city.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14709627>

ARTICLE INFO

Received: 16th January 2025

Accepted: 20th January 2025

Online: 21th January 2025

KEYWORDS

*Pathology, organism, factors,
aspects, physiology.*

ABSTRACT

*In our work, we analyzed literary sources that helped us
describe pathological changes in the work of the
cardiovascular system that physiologists and clinicians
often encounter.*

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Мустакимова Ф.А.

Ассистент кафедры Фармакологии и физиологии.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт. г. Ташкент.

Каратаева Л.А.

Доцент кафедры патологической анатомии
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт. г. Ташкент.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14709627>

ARTICLE INFO

Received: 16th January 2025

Accepted: 20th January 2025

Online: 21th January 2025

KEYWORDS

*Патология, организм,
факторы, аспекты,
физиология.*

ABSTRACT

*В нашей работе нами были проанализированы
литературные источники которые помогли нам
описать патологические сдвиги в работе сердечно-
сосудистой системы с которыми часто приходится
встречаться физиологам так и клиницистам.*

Адаптивные реакции человека в ответ на воздействие факторов внешней среды обеспечиваются не отдельными органами, а соподчиненными между собой функциональными системами, которые состоят из компонентов, принадлежащих к разным анатомо-физиологическим структурам.

Абсолютно все органы и системы нашего организма находятся под постоянным нервно-гуморальным контролем. Тесный симбиоз симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы и гуморальных влияний обеспечивает достижение оптимальных результатов в плане адаптации к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды. Отклонения, возникающие в регулирующих системах, предшествуют гемодинамическим, метаболическим,

энергетическим нарушениям, и, следовательно, являются наиболее ранними прогностическими признаками неблагополучия. Сердечный ритм является индикатором этих отклонений, а потому исследование variability ритма сердца имеет важное прогностическое и диагностическое значение при самой разной патологии: заболеваниях сердечнососудистой, нервной, дыхательной, эндокринной систем и психоэмоциональных (стрессовых) нарушениях. Качество «здоровья» здорового человека также может быть адекватно оценено с учетом параметров variability ритма сердца.

Важнейшей задачей, стоящей перед современной физиологией, является изучение закономерностей и особенностей развития растущего организма. Известно, что в настоящее время на детский организм оказывают все возрастающее влияние различные факторы, среди которых можно выделить недостаточно высокий уровень социально-экономических условий жизни, рост умственных нагрузок при относительно невысокой двигательной активности, неблагоприятные экологические условия, возрастание психофизиологических влияний и т.д. Все это негативно сказывается на состоянии здоровья детей и подростков, вызывая нежелательные перестройки функций организма, изменяя его устойчивость к различным воздействиям. В связи с этим возникает необходимость изучения особенностей растущего организма на разных возрастных этапах его развития и в широком возрастном диапазоне.

Известно, что природная адаптация к холоду предъявляет высокие требования к организму человека, вызывая глубокие приспособительные сдвиги в разных функциональных системах. Вместе с этим, многие аспекты проблемы холодовой адаптации остаются недостаточно изученными. Одним из них является вопрос о сезонных перестройках кардио-скулярной системы — важнейшей функции организма и наиболее чувствительной к действию различных возмущающих, в частности, гелиофизических факторов среды Севера России. Имеющиеся в литературе сведения свидетельствуют о нарастании зимой у жителей Севера напряженности деятельности миокарда, заключающейся в повышении частоты сердечных сокращений, ударного объема и в проявлении признаков гипертрофии правых отделов сердца. П

Основываясь на результатах многочисленных исследований, очевидным является существенная роль холодового фактора в усилении напряженности деятельности сердечно-сосудистой системы человека. Вместе с этим, до сих пор нет целостного представления о направленности адаптивных изменений состояния сосудов и кровотока разного регионарного кровеносного русла, центральной гемодинамики и биоэлектрических процессов сердца, а также практически не изучены особенности реагирования разных звеньев системы кровообращения в ответ на дополнительные возмущающие экзогенные факторы в условиях природного влияния холода на организм человека. В этом контексте особый интерес представляют исследования сезонной модификации функционального ответа сердечно-сосудистой системы на изменения венозного возврата крови к сердцу.

Наибольший всплеск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний наблюдается в трудоспособном возрасте – от 25 до 64 лет.

В современном мире, а в особенности в нашей стране смертность от сердечнососудистых заболеваний занимает одно из первых мест. Хотя в странах Европы и США в последнее время отмечается некоторое снижение заболеваемости ишемической болезнью сердца (ИБС), в России этот показатель растет в геометрической прогрессии, чаще всего, поражая наиболее социально-активную популяцию. К сожалению, средний возраст заболевших в настоящее время приближается к 40 годам, все больше и больше случаев начала болезни и в 30 лет, что ведет к высокой инвалидности пациентов.

ИБС – это обусловленное расстройством коронарного кровообращения поражение миокарда, возникающее вследствие нарушения равновесия между коронарным кровотоком и доставкой кислорода к сердечной мышце. В основе ИБС лежит органическое поражение коронарных артерий, вызванное в подавляющем большинстве случаев стенозирующим атеросклерозом, к которому может присоединяться тромбоз. Реже причиной ИБС могут быть функциональные состояния коронарных артерий (спазм или повышения тонуса коронарных артерий), которые, в конечном счете, также наслаиваются на имеющиеся дефекты эндотелия коронарных артерий.

Величина АД может зависеть от сезонных изменений окружающей среды.

В литературе отмечены разнообразные варианты действия холодного климата на артериальное давление человека: гипотензивное; отсутствие изменений АД; разнонаправленные сдвиги. Например описано в литературе коренное население Севера отличает от жителей умеренных широт особый физиологический статус сердечно-сосудистой системы с характерной гипо- и нормотонией и минимизацией резервных возможностей. Стабилизация гомеостаза у людей, приехавших на Север и проживших там 3- 10 лет, наступала на основе двукратного увеличения давления крови в легочной артерии. Для северян-старожилов характерна сопряженная гипертензия как в малом, так и в большом круге кровообращения.

На ранних этапах адаптации к холоду относительный прирост объема вентиляции и кровотока в легких вел к перераспределению функциональной нагрузки между их нижними, средними и верхними отделами с большим использованием резервов средних и верхних отделов, что сопровождалось увеличением неравномерности вентиляционно-перфузионных соотношений. Эти нарушения корректировались универсальной реакцией - сокращением гладких мышц прекапиллярных кровеносных сосудов, мелких бронхов и бронхиол. Существенную роль в повышении тонуса мышечных артерий мог играть норадреналин, так как у северян увеличена продукция катехоламинов. То есть, умеренную легочную гипертензию у северян можно рассматривать как необходимый этап регуляции газообмена или защиты при снижении морфофункционального резерва легких. При длительном пребывании на Севере у практически здоровых людей снижался объемный кровоток в легочных капиллярах, усиливая тем самым гипертензионный эффект.

Охрана здоровья подрастающего поколения является важнейшей задачей современной медицины, так как известно, что фундамент здоровья взрослого населения страны закладывается в детском возрасте.

Регистрируемые в период социально-экономических преобразований в обществе негативные медико-демографические процессы и тенденции в состоянии здоровья и социального благополучия детей и подростков, диктуют необходимость научного поиска оптимальных управленческих и организационных решений со стороны государства и его социальных институтов.

Разработка эффективных мер, направленных на охрану и укрепление здоровья детей и подростков, базируется на данных о заболеваемости детского населения, социально-гигиенической характеристике здоровья и факторов его определяющих.

Изучению особенностей адаптивных реакций сердечно-сосудистой системы и механизмов ее регуляции, в частности, насосной функции сердца, посвящено большое количество работ. Наряду с этим, надежность функционирования организма во многом зависит от состояния баланса электролитов и их концентрации в крови и биологических жидкостях, в частности, в слюне. Это определяется большой ролью катионов в обмене веществ и поддержании постоянства внутренней среды. Тем не менее, до настоящего времени не сформировались представления о степени изменчивости баланса электролитов на разных этапах развития человека.

Авторами литературы отмечено, что сердечнососудистые заболевания занимают первое место в структуре хронической неинфекционной патологии, являясь одной из основных причин смертности населения различных возрастных групп. Характерно, что наряду со снижением смертности от всех причин у детей до 14 лет, смертность от болезней системы кровообращения остается практически на прежнем уровне.

В литературе описаны функции сердца такие как :сердце, кровеносные сосуды и сама кровь образуют сложную сеть, по которой плазма и форменные элементы транспортируются в организме. Эти вещества переносятся кровью по кровеносным сосудам, а кровь приводит в движение сердце, работающее как насос. Кровеносные сосуды сердечнососудистой системы образуют две основных подсистемы: сосуды малого круга кровообращения и сосуды большого круга кровообращения. Сосуды малого круга кровообращения переносят кровь от сердца к легким и обратно. Сосуды большого круга кровообращения соединяют сердце со всеми другими частями тела. В зависимости от потребности в кислороде и других питательных веществах разные ткани имеют разное количество капилляров.

Такие ткани, как мышцы, потребляют большое количество кислорода, и поэтому имеют густую сеть капилляров. С другой стороны, ткани с медленным обменом веществ (такие, как эпидермис и роговица) вообще не

А также само сердце человека – это мышечный насос, разделенный на 4 камеры. Две верхние камеры называются предсердиями, а две нижние – желудочками. Эти два типа камер сердца выполняют разные функции: предсердия собирают кровь, поступающую в сердце и проталкивают ее в желудочки, а желудочки выталкивают кровь из сердца в артерии, по которым она попадает во все части тела.

Два предсердия разделены межпредсердной перегородкой, а два желудочка – межжелудочковой перегородкой. Предсердие и желудочек каждой стороны сердца соединяются предсердно-желудочковым отверстием. Это отверстие открывает и закрывает предсердно-желудочковый клапан. Левый предсердно-желудочковый клапан известен также как митральный клапан, а правый предсердно-желудочковый клапан – как трехстворчатый клапан.

Дальнейший анализ литературы показал, что структура сердечнососудистой патологии в детском возрасте за последние десятилетия претерпела существенные изменения. Наряду с тем, что значительно уменьшилась частота ревматических поражений сердца, бактериальных эндокардитов, увеличился удельный вес нарушений сердечного ритма, артериальной гипертензии, кардиомиопатий, нейроциркуляторных дистоний.

В сою очередь клиницистами отмечено, что нарушения сердечного ритма и проводимости представляют собой наиболее сложный раздел клинической педиатрии, большую и серьезную проблему кардиологии. Частота нарушений сердечного ритма вряд ли поддается точному подсчету, так как практически нет заболевания, при котором бы не встретились нарушения ритма. Многообразие проявлений, трудоемкость и сложность ранней диагностики, склонность к формированию тяжелых, хронических форм патологии, прогрессирующих далеко за пределами детского возраста, высокий риск внезапной смерти делают проблему нарушений ритма сердца и проводимости одной из наиболее значимых для детского здравоохранения.

Важнейшими задачами современной аритмологии является не только изучение истинного происхождения очага аритмогенеза, но и оценка прогностического значения аритмии, определения врачебной тактики и соответствующей патогенетической терапии в каждом конкретном случае. Зарубежными и отечественными авторами подтверждено, что возросла роль проспективных исследований качества жизни детей с нарушениями сердечного ритма и проводимости. Особую значимость имеет прогнозирование наиболее вероятных периодов манифестации сердечно-сосудистой патологии в детском-возрасте.

Не менее актуально выявление наиболее значимых факторов риска нарушений ритма и проводимости сердца, позволяющее разработать индивидуальный и популяционный медицинский прогноз, сформировать группы повышенного риска и реализовать программу медико-социальной реабилитации. Одним из факторов риска является конституциональная предрасположенность, диагностику которой возможно провести на основе соматотипирования детей.

Сложившаяся ситуация диктует необходимость признать приоритетными направлениями детского здравоохранения раннюю диагностику и совершенствование лечебно-профилактической помощи детям с аритмиями. Актуальность этого положения несомненна, если учесть не исчерпанный на сегодняшний день эффект профилактики в детском возрасте сердечнососудистых заболеваний, приводящих к преждевременной смертности и инвалидизации взрослого населения.

Авторами отмечено, что для принятия научно-обоснованных решений по планированию как лечебной, так и профилактической помощи детям и подросткам с аритмиями необходима точная и разносторонняя информация о распространенности данной патологии в исследуемой популяции и отдельных ее группах, а также других аспектах управления лечебным учреждением.

В последние годы проведен ряд весьма оригинальных по своей сущности разработок, затрагивающих вопросы изучения методологических, медико-социальных закономерностей и специфических особенностей здоровья детского населения.

Основным механизмом решения медико-социальных проблем детей и подростков с аритмиями должна стать государственная региональная программы охраны здоровья в условиях бюджетного финансирования, медицинского страхования и реформы здравоохранения.

Знание роли экологических и биологических факторов воздействия на сердечно – сосудистую систему может быть использовано для улучшения профилактических мер и стратегий в области образования и медицины, особенно у людей с риском заболевания.

Специалистами отмечено, что действующая система оказания первичной медицинской помощи детям и подросткам ориентирована на отдельный вид аритмии, а не на пациента в целом, в связи с этим поиск путей ее оптимизации является актуальным.

Таким образом, в конце литературного обзора можно отметить , что своевременное диагностирование позволят создать оптимальные предпосылки для предотвращения формирования патологий и отработки на практике эффективных технологий осуществления комплексных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, а также это несет в себе ценность в изучении как физиологии так и в клинических направлениях.

References:

1. Андреева, А. Ю. Конституционально-морфологические особенности формирования и клинического течения нарушений ритма сердца и проводимости у детей: автореф. дис. . канд. мед. наук/ А. Ю. Андреева- Красноярск, 2004 — 24 с.
2. Бочаров М.И., Истомина Н.Э. Сердечно-сосудистая система и холод у человека на Севере // Проблемы экологии человека: Сб. науч. стат. Всерос. конф. с междунар. участием.- Архангельск, 2000. С. 32-37.
3. Мартыненко, А.В. Новая техника независимого факторного анализа вариабельности сердечного ритма /А.В.Мартыненко, А.С.Антонова, А.М.Егоренков //Вестник Харк. нац. ун-та.- 2003. №1. - С.106-111.
4. Андрианов В.В. Вариабельность сердечного ритма при выполнении различных результативных задач / В.В. Андрианов, Н.А. Василюк // Физиология человека. 2001. - Т.27, № 4. - С. 50.
5. Баевский Р.М., Концепция физиологической нормы и критерии здоровья / Р.М. Баевский // Росс.физиол.журнал. 2003. - №4. - С.473-487.

6. Комаров Ф. И. Хронобиологические аспекты природы и характера воздействия магнитных бурь на функциональное состояние организма людей / Ф.И. Комаров, С.И.Рапопорт и др. // Хронобиология и хрономедицина. М.: Триада-Х. - 2000. - С. 299-316.
7. Божокин С.В. Анализ variability сердечного ритма в условиях стрессовых нагрузок / С.В. Божокин, И.М. Щенкова // Физиология человека. -2008. -Т.34, №4. -С. 80-87.
8. Киселев А.Р. Оценка вегетативного управления, сердцем на основе спектрального-анализа variability сердечного ритма / А.Р.Киселев, В.Ф. Киричук, В.И.Гриднев, О.М.Колижирина // Физиология человека. -2005. -Т.31, №6.- С. 37-43.
9. Клейменова Н.Г. Магнитные бури и инфаркты: всегда ли бури опасны? / Н.Г. Клейменова, О.В.Козырева // Геофизические процессы и биосфера. -2008.-Т.7, №3. С. 5-24.
10. Milicevic G. Low to high frequency ratio of heart rate variability spectra fails to describe sympatho-vagal balance in cardiac patients / G .Milicevic // Coll. Antropol. -2005. -Jun. 29(1). -P. 295-300.
11. Gaul-Alacova P. Assessment of the influence of exercise on heart rate variability in anxiety patients / P.Gaul-Alacova, J. Boucek, P. Stejskal et al. // Neuro Endocrinol. Left. 2005. - V. 26. - № 6. - P. 713.
12. Zenchenko, S.K. Zenchenko // Global Telemedicine and Health Updates: Knowledge Resources / Jordanova M., Lievens F. (Eds) Luxembourg: Luxexpo, 2009. - Vol. 2. - P. 379-384.